

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7814538>

<https://ojs.citefactor.org/10.11235/BUAP.08.29.04>

Desarrollo y reflejo de las patentes

Ximena Gordillo-Ibarra* **iD**, Jesús Mauricio Muñoz-Morales** **iD**

Alianzas y Tendencias BUAP

Email de autores para correspondencia: *ximena.gordillo@aytbuap.mx;

**mauricio.munoz@aytbuap.mx

Editado por: Jesús Muñoz-Rojas (Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

RESUMEN

Las investigaciones que se realizan en los laboratorios son fundamentales para el progreso del conocimiento. Sin embargo, no todas las ideas culminan en el desarrollo de patentes. En este módulo mostramos una figura que representa el desarrollo de patentes, desde la generación de ideas hasta la proyección de las patentes.

Palabras clave: patentes; AyTBUAP 8(29); investigación científica; ciencia; arte digital.

ABSTRACT

Research carried out in laboratories is essential for the progress of knowledge. However, not all ideas culminate in the development of patents. In this module we show a figure that represents the development of patents, from the generation of ideas to the projection of patents.

Keywords: patents; AyTBUAP 8(29); scientific research; science; digital art.

Introducción

Las investigaciones que se desarrollan en los laboratorios son la base de todo conocimiento [1]. En general, muchas de estas investigaciones son publicadas en revistas de alta visibilidad con el fin de que el conocimiento sirva de base para otras investigaciones [2]. También, el conocimiento debe ser difundido a manera de que la sociedad sea partícipe en la adquisición del conocimiento de frontera [3,4]. Sin embargo, no todo el conocimiento de base culmina en el desarrollo de patentes y solo una minoría de investigaciones son conducidas hasta la explotación del conocimiento [5,6]. Una patente es el documento que permite a los inventores contar con la propiedad intelectual para la explotación de la invención por tiempo limitado (5). Esa explotación puede darse a través de la transferencia de tecnología, mediante la fabricación y venta del producto, la creación de una Spin-off o bien el licenciamiento de la tecnología a empresas productoras [7–9]. Las patentes además pueden ser la base para el desarrollo de otras innovaciones similares pero más evolucionadas, por ejemplo en el área de los inoculantes bacterianos una patente contempló el uso de bacterias compatibles [10], sin embargo, posterior a ese conocimiento se planteó el uso de bacterias compatibles tolerantes a la desecación [11]. En esta portada se muestra en una figura como algunas patentes son construidas y el impacto que tienen para el desarrollo de otras patentes.

Descripción de la figura

Esta portada es la representación de los proyectos o ideas que una persona puede tener, mostrando que no todas son fructíferas. Las estrellas en el piso y apagadas son aquellas ideas que se quedaron atrás, las estrellas flotando y encendidas son las ideas que se desarrollaron. Las estrellas brillantes estarían representando a las patentes, el reflejo en todas las direcciones, aunque solo es observable en el piso y atrás, representan las ideas de otras personas que basan su conocimiento en la primera idea. El reflejo se muestra difuso justamente porque no es exactamente igual. Esto ha ocurrido en varios de los temas de base tecnológica que se han desarrollado.

Figura 1. Portada de AyTBUAP 8(29)
(<https://drive.google.com/file/d/1gWrK6lo1unPGxcKFiRVq9vNhskIcgBpw/view>)

REFERENCIAS

- [1]. Coccia M. Why do nations produce science advances and new technology? Technol Soc [Internet]. 2019;59:101124. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X18303300>
- [2]. Turpo JE, Medina GE. Producción intelectual y visibilidad científica - Intellectual and scientific visibility Production. Apunt Univ [Internet]. 2013 Nov 17;3(2 SE-Editorial):9–18. Available from: <https://apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe/index.php/revapuntes/article/view/279>
- [3]. Bustillos-Cristales M del R, Pazos-Rojas LA, Muñoz-Rojas J, Morales-García YE. Actividades de la APCM en 2022 y visibilidad de sus conferencias; un quehacer que tiene que ser reforzado. In: Rivera-Urbalejo AP, editor. Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas [Internet]. Puebla, México: APCM; 2022. p. 1–14. Available from: <https://sites.google.com/view/apcmac/2022-conferencias-conferences>
- [4]. Ramírez Martínez D, Martínez Ruiz L, Castellanos Domínguez Ó. Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas científicas [Internet]. primera. Ramírez-Martínez DC, Martínez Ruiz LC, Castellanos Domínguez OF, editors. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia; 2012. 182 p. Available from: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11038>
- [5]. van Zeebroeck N, van Pottelsberghe de la Potterie B, Guellec D. Patents and academic research: a state of the art. Bounfour A, editor. J Intellect Cap [Internet]. 2008 Jan 1;9(2):246–63. Available from: <https://doi.org/10.1108/14691930810870328>
- [6]. Muñoz-Rojas J, Morales-García YE. Editorial 7(26) AyTBUAP. Patentes como motor del desarrollo de una sociedad. El caso de las universidades de Puebla, México. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2022;7(26):i–vii. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-726>
- [7]. Póvoa LMC, Rapini MS. Technology transfer from universities and public research institutes to firms in Brazil: what is transferred and how the transfer is carried out. Sci Public Policy [Internet]. 2010 Mar 1;37(2):147–59. Available from: <https://doi.org/10.3152/030234210X496619>
- [8]. Sánchez-Esgua G. El papel de la propiedad intelectual en la creación de spin-off. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2016;1(3):6–8. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.xun2zxxxrs3f>
- [9]. Morales-García YE, Cid Arriaga G, Muñoz-Rojas J. Registro y publicación de patentes por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y sus inventores. Un análisis realizado en Espacenet. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2022 Dec 28 [cited 2022 Dec 28];7(28):i–xii. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-728>
- [10]. Muñoz-Rojas J, Morales-García YE, Juárez-Hernández D, Fuentes-Ramírez LE, Munive-Hernández JA. Formulación de un inoculante multiespecies para potenciar el

crecimiento de plantas [Internet]. México; MX2013007978A, 2013. p. 1–36. Available from: https://www.researchgate.net/publication/309550250_Formulacion_de_un_inoculante_multiespecies_para_potenciar_el_creimiento_de_plantas

[11]. Muñoz-Rojas J, Alatorre-Cruz JM, Bustillos-Cristales M del R, Morales-García YE, Hernández-Tenorio A-L, Baez-Rogelio A, et al. Multi-species formulation to improve the growth from plants semi-desertic zones [Internet]. México; MX20150 14278A, 2015. p. 1–28. Available from: https://www.researchgate.net/publication/315800535_Multi-species_formulation_to_improve_the_growth_from_plants_semi-desertic_zones

